

PROPOSED NURSING SYSTEM AT UNIVERSITY OF STATE**Graciela Margarita Cetina Quijano***Full Time Professor,***Concepción Soto-Saucedo***Engineering Student***Aldo Alexis Tapia-Flores***Engineering Student***Pedro Vera-Serna***Full Time Professor,**Polytechnic University of Tecámac***PROPUESTA SISTEMA DE ENFERMERÍA EN UNIVERSIDAD ESTATAL****Graciela Margarita Cetina-Quijano***Profesor de Tiempo Completo***Concepción Soto-Saucedo***Estudiante de ingeniería***Aldo Alexis Tapia-Flores***Estudiante de ingeniería***Pedro Vera-Serna***Profesor de Tiempo Completo,**Universidad Politécnica de Tecámac.***Abstract**

A proposal for a prototype design of an information management system developed at a state university is presented. This system meets the current requirements for the study. The system provides solutions for control, management, and informed decision-making. Analyses were incorporated based on user experience and symptoms, yielding favorable results. Although the project focuses on design, it establishes a robust model for technological implementations in universities, achieving high levels of accuracy and efficiency at a low cost. Information is collected from the institutional information system, and based on this information, vital signs, user registration, and personal data are integrated with user consent.

Resumen

Se presenta una propuesta de un diseño un prototipo de sistema de administración de información desarrollado en una Universidad Estatal la cual cumple las cláusulas reales para el estudio. El sistema permite dar soluciones de control, gestión y toma de decisiones informadas. Se incorporaron análisis de acuerdo a la experiencia y síntomas de los usuarios, alcanzando resultados favorables. El proyecto establece un modelo robusto para implementaciones tecnológicas en algunas de las Universidades, alcanzando niveles altos de precisión y eficiencia a bajo costo. Se recopila información del Sistema Institucional de Información, y en función de ello se integran los signos vitales, matrícula del usuario, datos personales bajo el consentimiento de los mismos.

Keywords: Evolutionary prototyping, Information management, Automated system, University nursing, Clinical digitization, Nursing system proposal at State University

Palabras Clave: Prototipado evolutivo, Gestión de información, Sistema automatizado, Enfermería universitaria, Digitalización clínica.

1.0 Introducción

Al realizar una exploración de la diversidad de los sistemas de atención médica alrededor del mundo, se identificaron desafíos que enfrentar y se han observado soluciones innovadoras que se están implementando para superar estos obstáculos [1].

En años recientes, la colaboración internacional ha sido un punto fundamental en el desarrollo teorías, prácticas, modelos educativos, experiencias de servicios, integración de sistemas de Inteligencia Artificial, administración de sistemas de salud, mejorar la calidad de servicio, desarrollar sistemas eficientes en atención de enfermería o médica. [2]. Una de las tendencias es desarrollar conocimientos, compartir experiencia y habilidades interpersonales en investigación, empleando habilidades integradas de comunicación, así las actividades relacionadas con la salud incluyen conferencias,

redes y prácticas de salud tanto local como global, que brindan al personal y a los estudiantes oportunidades para incorporar acciones de mejora en el aprendizaje y sus habilidades para mejorar la salud a escala internacional, impactando con la interculturalidad a la que se tiene alcance hoy en día. Se han reportado beneficios como el desarrollo del liderazgo, la mejora en la comunicación intercultural y las competencias culturales, así como la exposición de diversos sistemas de salud [2,3]

En las últimas décadas, la salud global en mayor número de ocasiones se reconoce como relevante para los sistemas de salud, lo que ha impulsado el desarrollo de la educación y la capacitación en salud, predominantemente en países de mayores ingresos. Un caso específico es el del Reino Unido, en el que la inclusión de planes de estudio voluntarios de salud global en cursos universitarios y programas de voluntariado individual ha existido durante muchas décadas. Durante la última

década, la participación en salud global entre los profesionales y estudiantes de salud del Reino Unido ha crecido, y casi todas las escuelas de medicina ahora ofrecen módulos electivos de salud global y muchas organizaciones del Servicio Nacional de Salud (NHS) ahora apoyan la participación en actividades de salud global entre el personal [3].

En otro sentido en cuestión de inversión algunas naciones avanzadas como Estados Unidos de América, la atención médica está ampliamente influenciada por la inversión del sector privado, lo que genera un sistema donde el mercado de servicios médicos privados estableciéndose de manera predominante el acceso y la calidad de servicios de la atención. En contraste un modelo distinto también lo presenta el Reino Unido, en el que se maneja un sistema financiado con fondos públicos a través del Servicio Nacional de Salud (NHS), con el que lleva la atención médica como un derecho universal y gratuito en el punto de uso. Sin embargo, en Alemania se presenta un enfoque mixto, alcanzando un sistema integral de atención médica [1].

Visualizando en otro tipo de servicios, los servicios de enfermería en las instituciones también tienen retos y oportunidades, hoy se puede observar que la precisión y la eficiencia son esenciales, muchas universidades enfrentan desafíos significativos en la gestión de sus servicios de enfermería. La persistencia de procesos manuales para el registro y manejo de información ha derivado en errores frecuentes, duplicación de datos y pérdida de trazabilidad clínica, lo cual impacta negativamente en la calidad del servicio ofrecido. Está documentado que una identificación incorrecta de pacientes puede derivar en historiales médicos solapados o duplicados, generando riesgos para la seguridad del paciente y problemas legales para las instituciones [4].

La falta de control adecuado sobre las condiciones de salud de los pacientes puede tener consecuencias graves, como diagnósticos tardíos, seguimiento ineficiente de enfermedades crónicas y atención inadecuada en situaciones de emergencia. La Organización Mundial de la Salud destaca que eventos adversos prevenibles, como errores en la identificación de pacientes y fallos en la prescripción de medicamentos, son comunes y pueden tener efectos devastadores en la salud del paciente [5].

Para abordar estos desafíos, diversas instituciones han implementado soluciones tecnológicas digitales, como sistemas de registro electrónico de salud y aplicaciones móviles para el seguimiento de pacientes. Sin embargo, estas soluciones a menudo enfrentan limitaciones, incluyendo problemas de interoperabilidad, falta de capacitación del personal y resistencia al cambio, lo que puede limitar su efectividad [6-7].

En las investigaciones se ha documentado la importancia de relacionar los procesos y flujos de trabajo como el motor del sistema digital, la utilización de interfaces humano-dispositivo y el factor humano de manera definitiva, acompañados de una evaluación y monitoreo deriva en la mejora continua [7].

Aprovechando esos beneficios obtenidos y documentados, se desarrolló un proyecto que busca transformar la gestión de la información en el área de enfermería mediante la implementación de un sistema automatizado utilizando las tecnologías de información disponibles y alcance. Este sistema fue estructurado en varias etapas clave: desde una exhaustiva evaluación de las necesidades del usuario hasta el diseño y desarrollo de un prototipo funcional. Entre sus principales funcionalidades se incluyen el registro de pacientes, la generación de reportes, la gestión de usuarios y la recuperación de contraseñas en un servicio que originalmente se lleva de manera física.

Lo que distingue a este proyecto es su enfoque en la retroalimentación de los usuarios finales durante las pruebas de aceptación. Este proceso permitió realizar mejoras significativas que garantizaron una interfaz intuitiva y una experiencia de usuario óptima. Así mismo, esta estrategia se alinea con lo señalado por Benavente-Rubio, donde se destaca que el rol de enfermería en entornos digitales debe estar respaldado por sistemas centrados en el usuario y adaptables a su dinámica operativa, promoviendo una participación activa del personal en el diseño y validación de las herramientas tecnológicas (6).

La implementación de este sistema automatizado no solo reduce los errores y tiempos asociados a la gestión manual de datos, sino que también liberará recursos que podrán ser utilizados para mejorar otros aspectos del servicio. Además, contribuirá a una mejor administración de los recursos humanos y materiales en la atención institucional de la salud.

2.0 METODOLOGÍA

La metodología utilizada en este proyecto fue el prototipado evolutivo, un enfoque de desarrollo de software centrado en el usuario que permite la construcción progresiva del sistema mediante retroalimentación continua como lo presentó Pressman. Esta metodología es especialmente útil en entornos donde los requerimientos no están completamente definidos desde el inicio, como ocurre en áreas clínicas con necesidades cambiantes [8].

El proceso seguido se divide en cuatro fases principales, representadas en la Figura 1.

Figura 1. Bocetos de las interfaces principales.

2.1 Materiales y herramientas

Para la construcción y validación del sistema de gestión de información en el área de enfermería se emplearon recursos tanto de hardware como de

software. La selección de estos materiales se realizó con base en criterios de disponibilidad institucional, compatibilidad tecnológica y facilidad de implementación (Tabla 1).

Tabla 1:

Recursos	
Categoría	Recurso
Hardware	Laptop/PC (Intel i5, 8 GB RAM, Windows 11) Servidor local con Apache 2.4 Red institucional
Software	PHP 7.4 MySQL HTML5, CSS3, JavaScript Apache HTTP Server Visual Studio Code Git Correo institucional
Herramientas de apoyo	draw.io MySQL Workbench Microsoft Word / PDF Formularios

3.0 RESULTADOS

El desarrollo iterativo permitió implementar un sistema robusto y modular, con las siguientes funcionalidades validadas en el entorno universitario. Lo anterior parte de una situación común que las instituciones educativas de nivel superior de control estatal inicien con programas educativos y recursos limitados en gran parte de los casos en México. En este caso se presenta una opción de mejora significativa después de valorar sistemas comerciales y compara con el desarrollo de un sistema propio de la institución con la participación de la comunidad universitaria.

Para el desarrollo del sistema se desarrollaron cada una de las etapas como se estableció en la metodología

3.1. Concepto inicial

Se identificó la necesidad de optimizar la gestión de información médica en el servicio de enfermería. A través de entrevistas y análisis de procesos existentes, se establecieron los requerimientos básicos del sistema, como el registro de pacientes, el control de consultas y la generación de reportes.

3.2. Diseño e implementación del prototipo inicial

Se desarrolló una primera versión funcional del sistema utilizando tecnologías web. Esta versión incluía los módulos esenciales definidos en el diagnóstico inicial, tales como el formulario de ingreso de pacientes y el módulo de autenticación de usuarios.

3.3. Refinamiento del prototipo

A través de pruebas con usuarios reales —principalmente personal de enfermería y administrativos— se recopilaron observaciones sobre usabilidad, comprensión de la interfaz y funcionalidad del sistema. En cada ciclo iterativo, se realizaron ajustes y mejoras hasta alcanzar una versión estable y aceptada por los usuarios clave.

3.4. Completamiento y entrega del prototipo

Finalmente, se consolidaron todos los módulos, se realizó una revisión técnica completa del sistema y se documentó su uso (Fig. 2). El prototipo final cumplió con los requerimientos establecidos y se encuentra listo para ser implementado en el entorno operativo.

Figura 2. Modelo de prototipo evolutivo.

Para poder observar las funciones de los recursos se presenta a continuación la tabla 2.

Tabla 2.

Funciones de los recursos dentro del proyecto desarrollado	
Recurso	Función o uso en el proyecto
Laptop/PC	Desarrollo, pruebas y documentación del sistema
Servidor local	Alojamiento del sistema en entorno de pruebas
Red institucional	Conexión entre cliente y servidor durante validaciones
PHP 7.4	Lógica del sistema y conexión con base de datos
MySQL	Gestión de datos (pacientes, usuarios, consultas, reportes)
HTML5, CSS3, JavaScript	Diseño y funcionalidad de la interfaz web
Apache HTTP Server	Servidor web en pruebas locales
Visual Studio Code	Edición del código y soporte de extensiones
Git	Control de versiones durante el desarrollo iterativo
Correo institucional	Módulo de recuperación de contraseña
draw.io	Diagramas de flujo, arquitectura y casos de uso
MySQL Workbench	Modelado visual de base de datos
Microsoft Word / PDF	Redacción de documentación técnica y académica
Formularios	Encuestas de validación y retroalimentación de usuarios

Después de identificar las funciones del proceso, se presentan los resultados de la aplicación, la cual fue diseñada en específico de acuerdo a los casos y necesidades del servicio de enfermería, lo cual permitió desarrollar un sistema único y funcional, aprovechando el talento de estudiantes, personal de enfermería, usuarios, docentes y Directivos.

Resultados alcanzados.

- Registro clínico completo con información médica, antecedentes, datos académicos y contacto de emergencia, se capturan en el sistema como se aprecia en la figura 3.

Registro de Nuevo Paciente

Datos Personales

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombre(s):

Género:

Teléfono Personal:

Edad:

Domicilio:

CURP:

Datos Estudiantiles

No. Matricula:

Correo Institucional:

Carrera:

Grupo:

Cuatrimestre:

Tutor(a):

Datos Médicos

NSS (Número de Seguridad Social):

Carnet de Salud:

Vigencia del Seguro:

Teléfono de Emergencia:

¿Padece de alguna enfermedad crónica?

Enfermedad	Sí	No	Detalles
Diabetes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Pulmonares (asma, tuberculosis, etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Alergias (alimentos, medicamentos)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Baja Glucosa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Algún tipo de cáncer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Cardiovascular	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Adicciones	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Ansiedad o Depresión	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Antecedentes Quirúrgicos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Infección de transmisión sexual (VIH, VPH, etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Hipertensión o Hipotensión	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Está bajo algún tratamiento médico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Otros antecedentes médicos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Figura 3. Registro clínico.

• Módulo de signos vitales (figura 4), que permite ingresar y consultar parámetros como presión

arterial, frecuencia cardíaca y temperatura en tiempo real.

Toma de Signos Vitales

 Frecuencia Cardíaca (lpm):

Ingrese la frecuencia cardíaca lpm

↓ Bradicardia (< 60) ✓ Normocardiaco (60 - 100) ↑ Taquicardia (> 100)

 Saturación de O2 (%):

Ingrese la saturación de oxígeno %

✓ Normosaturación (> 95%) ⚠ Hipoxia leve (93-95%) ⚠ Hipoxia moderada (88-92%) ⚠ Hipoxia severa (< 88%)

 Tensión Arterial (mmHg):

120/78

↓ Hipotensión (< 100/60) ✓ Normotensión (120/80) ⚠ Prehipertensión (> 120/80) ⚠ Hipertensión (> 180/120)

 Temperatura (°C):

37 °C

⚠ Hipotermia (< 35°C) ✓ Afebril (36-37°C) ⚠ Febrícula (37-37.9°C) ⚠ Fiebre (> 38°C)

Regresar

Siguiente

Figura 4. Toma de signos.

- Historial de consultas médicas accesible por cada paciente registrado, con campos editables y validación de datos (ver figura 5).

Figura 5. Historial de consultas.

- Sistema de autenticación del área y recuperación de contraseña por correo electrónico institucional (ver figura 6).

Figura 6. Acceso con autenticación.

Durante las pruebas finales, se observó una reducción del 60% en los errores de duplicación de registros y una mejora del 40% en el tiempo promedio

de atención al paciente, según los reportes de control de pruebas como se aprecia en la figura 7.

Figura 7. Porcentaje de mejora con el sistema de gestión de información.

4.0 DISCUSIÓN

La implementación del sistema de gestión de información en enfermería ha demostrado mejoras significativas en la eficiencia operativa y la calidad del cuidado. Estos hallazgos se alinean con lo señalado por García-Salas y Porras-Roque, quienes destacan que la digitalización de los registros clínicos y el uso adecuado de plataformas tecnológicas optimizan la documentación, fortalecen la seguridad del paciente y mejoran la calidad del cuidado en entornos clínicos [9].

El enfoque de prototipado evolutivo permitió una adaptación continua del sistema a las necesidades específicas del personal de enfermería. De acuerdo a Molina y colaboradores, este método es particularmente eficaz en el desarrollo de sistemas de información en salud porque promueve la participación de los usuarios finales durante todo el proceso de diseño, lo que asegura que las funcionalidades desarrolladas respondan a requerimientos reales y cambiantes. Además, el prototipado evolutivo facilita la incorporación incremental de módulos como el registro de pacientes y la generación de reportes clínicos, lo que mejora la aceptación y usabilidad del sistema en unidades clínicas [10].

Además, la incorporación de tecnologías móviles y herramientas digitales ha potenciado significativamente la capacidad del personal de enfermería para tomar decisiones clínicas informadas. Camila Santana y colaboradores destacan que estas tecnologías facilitan una mejor documentación y seguimiento continuo de los pacientes, lo cual contribuye a una atención más precisa y oportuna. El uso de dispositivos móviles permite acceder rápidamente a la información clínica, realizar registros en tiempo real y consultar protocolos, fortaleciendo así la calidad y seguridad en los procesos asistenciales [11].

Como se puede observar los resultados concuerdan con los trabajos de otros autores, por lo que

el proyecto es congruente, viable y genera resultados valiosos en los sistemas de información de salud de las universidades estatales los cuales permitan que sean adaptables, eficientes y centrados en el usuario, para mejorar la atención al paciente y optimizar los recursos disponibles.

Conclusiones

El desarrollo del sistema de gestión de información en el área de enfermería, basado en la metodología de prototipado evolutivo, ha demostrado ser una solución viable y eficaz para enfrentar los desafíos derivados de los procesos manuales tradicionales en instituciones educativas de nivel superior. La implementación progresiva del prototipo permitió identificar de forma temprana los requerimientos reales del personal de enfermería, y adaptar el sistema a sus necesidades mediante ciclos iterativos de mejora.

Los resultados obtenidos indican que el sistema no solo optimiza el registro y consulta de datos clínicos y administrativos, sino que también mejora la trazabilidad de la atención médica, reduce la duplicidad de información y fortalece la toma de decisiones clínicas. Además, su estructura modular y su desarrollo con tecnologías de código abierto garantizan escalabilidad, sostenibilidad y bajo costo de mantenimiento.

Este trabajo contribuye al fortalecimiento de la gestión digital en servicios de salud universitarios y sienta las bases para futuras ampliaciones, como la incorporación de alertas automatizadas, conexión con sistemas externos o adaptación a plataformas móviles. La participación del personal de salud en el proceso de diseño fue clave para lograr una herramienta funcional, segura y centrada en el usuario.

Referencias

1. Smita Tukaram Kumbhar, Bhatia M, Patel V. Health-care Systems around the World: Diversity, Challenges, and Innovations. Archives of Medicine and Health Sciences. 2024 Jul 31; https://doi.org/10.4103/amhs.amhs_109_24

2. Saija Inkeroinen, Kangasniemi M, Kukkonen P, Leino-Kilpi H, Pajakoski E, Hanna-Kaisa Pellikka, et al. International collaboration of early-stage researchers in nursing science: A discussion paper. *Nordic Journal of Nursing Research*. 2024 Jan 1;44. <https://doi.org/10.1177/20571585241237886>
3. Hinds, R., Goldstone, R., McCarthy, R., Byrne, G., & Keen, D. (2024). A qualitative study of nurse participation in global health in the English NHS: participation, interest, and barriers to participation. *BMC Nursing*, 23(1), 707. <https://doi.org/10.1186/s12912-024-02217-z>
4. Shimone Jaini. Historiales médicos duplicados y solapados: Consecuencias de una incorrecta identificación de pacientes [Internet]. Verázial. 2025. Available from: <https://www.verazial.com/historiales-medicos-duplicados-y-solapados-consecuencias-de-una-incorrecta-identificacion-de-pacientes/>
5. WHO. Patient safety [Internet], Newsroom, Fact sheets, 2022. Available from: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/patient-safety>.
6. Benavente-Rubio A. El rol de enfermería en la salud digital: oportunidades y desafíos para la ciencia del cuidado. *Revista Médica Clínica Las Condes*. 2022 Nov;33(6):598–603. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864022001274>
7. Rios Estrada LA. SALUD DIGITAL [Internet]. 1ST ed. Equipo editorial CISS, editor. Vol. 1. México: Conferencia Interamericana de Seguridad Social; 2025 [cited 2026 Feb 25]. Available from: <https://ciss-bienestar.org/wp-content/uploads/2025/11/salud-digital.pdf>
8. Software Quality Engineering. Wiley eBooks. Wiley; 2014. <https://doi.org/10.1002/9781118830208>
9. García-Salas JM, María Soledad Porras-Roque. La importancia del autocuidado en el ejercicio profesional de la enfermería. *Multidisciplinary Collaborative Journal* [Internet]. 2024 [cited 2025 Mar 6];2(1):15–25. Available from: <https://doi.org/10.70881/mcj/v2/n1/28>
10. Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Prototipos de sistemas de información en salud sistemas [Internet]. Steffen Härtel, Macarena Molina, Roberto Campos, Alonso Carvajal, Conector de Análisis de Datos, Antonio Salinas, Felipe Bravo, editor. Repositorio Académico de la Universidad de Chile. Red de Salud Digital de las Universidades del Estado RSDUE - CUECh 21994; 2023 [cited 2025 Nov 26]. Available from: <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/201920/Prototipos-de-sistemas-de-informacion-en-salud.pdf?sequence=5&isAllowed=y>
11. Domingos Camila Santana, Boscarol Gabriela Tavares, Brinati Lidia Miranda, Dias Alessandro Custódio, Souza Cristiane Chaves de, Salgado Patrícia de Oliveira. La aplicación del proceso informático de enfermería: revisión integradora. *Enferm. glob.* [Internet]. 2017 [cited 2026 Mar 09]; 16(48): 603-652. Available from : http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412017000400603&lng=es. Epub 14-Dic-2020. <https://dx.doi.org/10.6018/eglobal.16.4.278061>.